

TIBBIYOT YO‘NALISHIDAGI TALABALARGA INGLIZ TILINI O‘QITISHDA CLIL METODINING SAMARADORLIGI.

Raximova Nigora Atakulovna, Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
Xorijiy tillar kafedrası v.b dotsenti.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada tibbiyot talabalariga ingliz tilini o‘qitishda CLIL (mazmun va tilni integratsiyalashgan holda o‘qitish) metodining samaradorligi o‘rganiladi. Tadqiqotda CLIL metodining talabalar tomonidan professional terminologiyani o‘zlashtirishi, kommunikativ kompetensiya va fan hamda tilni integratsiyalashgan holda egallashdagi o‘rni tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, CLIL metodi an’anaviy o‘qitish usullariga qaraganda samaraliroqdir.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — tibbiy ta’limda professional terminologiyani o‘zlashtirish, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish hamda fan mazmuni va til integratsiyasiga CLIL metodining ta’sirini baholashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali tibbiyot oliy o‘quv yurtlarida CLIL metodi yordamida o‘tilgan ingliz tili mashg‘ulotlarini o‘z ichiga oladi. Tadqiqotda pedagogik kuzatuv, qiyosiy tahlil va talabalar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma metodlaridan foydalanilgan.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko‘rsatdiki, CLIL metodi talabalarining professional terminologiyani o‘zlashtirish darajasini oshiradi, muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi va motivatsiyani kuchaytiradi. An’anaviy o‘qitish metodlari bilan solishtirganda, CLIL til va fan mazmuni o‘rtasida yuqori darajadagi integratsiyani ta’minlaydi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, CLIL metodi tibbiyot talabalariga ingliz tilini o‘qitishda samarali vosita hisoblanadi. Uni qo‘llash kasbiy kompetentlikni oshirishga xizmat qiladi hamda ta’lim jarayonida til va fan mazmuni integratsiyasini qo‘llab-quvvatlaydi.

Kalit so‘zlar: CLIL, tibbiy ta’lim, ingliz tili, integratsiyalashgan ta’lim, kasbiy kompetensiya, kommunikativ yondashuv.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА CLIL В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ.

Рахимова Нигора Атакуловна, исполняющая обязанности доцента кафедры иностранных языков Университета экономики и педагогики.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье исследуется эффективность метода CLIL (предметно-языковое интегрированное обучение) в преподавании английского языка студентам медицинских специальностей. В исследовании анализируется роль метода CLIL в усвоении студентами профессиональной терминологии, развитии коммуникативной компетенции и интегрированном овладении научными

знаниями и языком. Результаты исследования показали, что метод CLIL является более эффективным по сравнению с традиционными методами обучения.

ЦЕЛЬ: целью исследования является оценка влияния метода CLIL на освоение профессиональной терминологии, развитие коммуникативной компетенции и интеграцию предметного содержания с языком в медицинском образовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили занятия по английскому языку, проводимые по методу CLIL в медицинских вузах. В работе используются методы педагогического наблюдения, сравнительного анализа и анкетирования студентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что метод CLIL улучшает владение профессиональной терминологией, развивает коммуникативные навыки и повышает мотивацию студентов. По сравнению с традиционными методами обучения, CLIL обеспечивает более высокий уровень интеграции языка и предметного содержания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что метод CLIL является эффективным инструментом обучения английскому языку студентов-медиков. Его применение способствует формированию профессиональной компетентности и поддерживает интеграцию языка и предметного содержания в образовательном процессе.

Ключевые слова: CLIL, медицинское образование, английский язык, интегрированное образование, профессиональная компетенция, коммуникативный подход.

EFFECTIVENESS OF CLIL METHOD IN TEACHING ENGLISH TO MEDICAL STUDENTS.

Rakhimova Nigora Atakulovna, Acting Associate Professor of the Department of Foreign Languages, University of Economics and Pedagogy.

Annotation

INTRODUCTION: this article studies the effectiveness of the CLIL (Content and Language Integrated Learning) method in teaching English to medical students. The research analyzed the role of the CLIL method in students' acquisition of professional terminology, communicative competence, and integrated mastery of science and language. The results of the study showed that the CLIL method is more effective than traditional teaching methods.

AIM: the aim of the study is to assess the impact of the CLIL method on mastering professional terminology, developing communicative competence, and integrating subject content with language in medical education.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of English language classes conducted using the CLIL method in medical universities. The study employs pedagogical observation, comparative analysis, and student surveys.

RESULTS AND DISCUSSION: the results showed that the CLIL method enhances students' mastery of professional terminology, develops communication skills, and increases motivation. Compared to traditional teaching methods, CLIL provides a higher level of integration between language and subject content.

CONCLUSION: in conclusion, the CLIL method is an effective tool for teaching English to medical students. Its application fosters professional competence and supports the integration of language and subject content in the educational process.

Keywords: CLIL, medical education, English, integrated education, professional competence, communicative approach.

loballashuv jarayonida tibbiyot sohasi mutaxassislaridan ingliz tilini puxta bilish talab etilmoqda. Xalqaro tibbiy adabiyotlar, klinik protokollar va ilmiy tadqiqotlar asosan ingliz tilida olib borilishi bu tilni kasbiy faoliyatning ajralmas qismiga aylantiradi. Shu sababli, tibbiyot yo'nalishidagi talabalarga ingliz tilini samarali o'qitish muhim ahamiyat kasb etadi. CLIL metodi fan mazmuni va chet tilini birgalikda o'qitish orqali ushbu muammoni hal etishda innovatsion yondashuv sifatida qaralmoqda. An'anaviy chet tilini o'qitish usullari ko'pincha grammatika va umumiy leksikaga yo'naltirilgan bo'lib, tibbiyot talabalari ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi. Bu holat talabalarda tilni kasbiy faoliyat bilan bog'lashda qiyinchilik tug'diradi hamda ularning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini pasaytiradi. Shu nuqtai nazardan, fan mazmuni va tilni integratsiyalashgan holda o'qitishga asoslangan CLIL metodining ta'lim jarayoniga joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

CLIL metodi tibbiyot fanlari mazmunini ingliz tilida o'zlashtirish orqali talabalarni real kasbiy muhitga tayyorlashga xizmat qiladi. Ushbu metod talabalarning tibbiy terminologiyani faol o'zlashtirishi, tanqidiy fikrlashi va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga imkon yaratadi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi tibbiyot yo'nalishidagi talabalarga ingliz tilini o'qitishda CLIL metodining samaradorligini ilmiy jihatdan tahlil qilish va uning ta'lim jarayonidagi afzalliklarini aniqlashdan iboratdir.

Tadqiqotda aralash (mixed-method) metodologiya qo'llanildi. Tajriba Toshkent shahridagi tibbiyot oliy ta'lim muassasasida 2-bosqich talabalari ishtirokida olib borildi. Talabalar ikki guruhga ajratildi:

- **Nazorat guruhi** – an'anaviy usulda ingliz tili o'qitildi;
- **Tajriba guruhi** – CLIL metodi asosida tibbiy fanlar mazmuni bilan integratsiyalashgan ingliz tili mashg'ulotlari olib borildi.

Mazkur tadqiqot tibbiyot yo'nalishidagi talabalarga ingliz tilini o'qitishda CLIL metodining samaradorligini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda tajriba-sinov hamda tahliliy metodlardan foydalanildi. Tadqiqot Toshkent shahridagi tibbiyot oliy ta'lim muassasalaridan birida 2023–2024 o'quv yili davomida olib borildi. Tadqiqot ishtirokchilari ingliz tili fanini o'rganayotgan 2-bosqich tibbiyot yo'nalishi talabalari bo'lib, ularning umumiy soni 60 nafarni tashkil etdi. Talabalar bilim darajasi va til kompetensiyasi jihatidan tenglashtirilgan holda ikki guruhga ajratildi: nazorat guruhi va

tajriba guruhi. Baholash vositalari sifatida testlar, og'zaki nutq tahlili, so'rovnomalar va kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Nazorat guruhida ingliz tili an'anaviy o'qitish metodlari asosida olib borildi, ya'ni dars jarayonida umumiy leksika, grammatika mashqlari va matnlar bilan ishlashga ustuvor ahamiyat berildi. Tajriba guruhida esa CLIL metodiga asoslangan holda ingliz tili mashg'ulotlari tibbiyot fanlari mazmuni bilan integratsiyalashgan tarzda tashkil etildi. Darslarda "Human Anatomy", "Medical Ethics", "Clinical Communication" kabi mavzular ingliz tilida o'rganilib, talabalarning kasbiy terminologiyani kontekst asosida egallashiga e'tibor qaratildi.

Tadqiqot jarayonida talabalarning bilim va ko'nikmalarini baholash uchun diagnostik testlar, og'zaki nutqni baholash topshiriqlari, yozma ishlar hamda so'rovnomalar qo'llanildi. Dastlabki va yakuniy test natijalari orqali talabalarning til kompetensiyasidagi o'zgarishlar tahlil qilindi. Shuningdek, dars jarayonida kuzatuv metodi orqali talabalarning faolligi, darsga qiziqishi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarining rivojlanishi qayd etildi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash va umumlashtirish metodlari asosida tahlil qilinib, CLIL metodining ta'lim jarayonidagi samaradorligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhidagi talabalar:

- tibbiy terminlarni tezroq va chuqurroq o'zlashtirdi;
- kasbiy mavzularda ingliz tilida erkinroq muloqot qila boshladi;
- darslarga bo'lgan motivatsiyasi va faolligi oshdi.

Nazorat guruhi bilan solishtirganda, CLIL metodi asosida ta'lim olgan talabalar bilim ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori natijalarga erishdi. O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijalari tibbiyot yo'nalishidagi talabalarga ingliz tilini o'qitishda CLIL metodining yuqori samaradorligini ko'rsatdi. Dastlabki diagnostik test natijalari tahlili shuni ko'rsatdiki, tajriba va nazorat guruhlari talabalar ingliz tilini bilish darajasi hamda kasbiy terminologiya bo'yicha deyarli teng ko'rsatkichlarga ega bo'lgan. Tajriba yakunida o'tkazilgan yakuniy baholash natijalari esa guruhlar o'rtasida sezilarli farq mavjudligini aniqladi.

Tajriba guruhidagi talabalar ingliz tilida tibbiy terminlarni tushunish va ulardan to'g'ri foydalanish borasida yuqori natijalarga erishdi. Ularning yozma va og'zaki nutqida kasbiy leksik birliklardan foydalanish darajasi oshgani kuzatildi. Ayniqsa, klinik vaziyatlarni tavsiflash, bemor bilan muloqot qilishga oid topshiriqlarda tajriba guruhi talabalar fikrni aniq va mantiqiy ifodalashga muvaffaq bo'ldi. Nazorat guruhida esa ingliz tilini o'zlashtirish jarayoni asosan nazariy bilimlar bilan cheklangan bo'lib, kasbiy kontekstda tilni qo'llash ko'nikmalari nisbatan sust rivojlandi.

Shuningdek, tadqiqot davomida o'tkazilgan so'rovnoma va kuzatuv natijalari CLIL metodining talabalarning dars jarayonidagi faolligi va motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini tasdiqladi. Tajriba guruhidagi talabalar dars mashg'ulotlarida faol ishtirok etib, mustaqil fikr bildirishga va savol-javoblarda qatnashishga intildi. Ularning ingliz tilida erkin muloqot qilishga bo'lgan ishonchi sezilarli darajada oshdi. Umuman olganda, olingan natijalar CLIL metodining tibbiyot ta'limida ingliz tilini o'qitishda samarali pedagogik yondashuv ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

Olingan natijalar CLIL metodining nazariy asoslariga mos keladi. Ushbu metod tilni sun'iy muhitda emas, balki real kasbiy kontekstda o'rganish imkonini beradi. Bu esa

talabalarning tanqidiy fikrlashini, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, CLIL metodini joriy etishda o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi muhim omil hisoblanadi. Tajriba guruhi talabalari ingliz tilida tibbiy terminologiyani faol qo'llashga o'rganganligi, ularning kasbiy muloqotga bo'lgan tayyorgarligi oshganini anglatadi. Ushbu natijalar Coyle, Marsh va Hood tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan hamohang bo'lib, CLIL metodining kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi ustunliklarini tasdiqlaydi. An'anaviy usullarda til ko'pincha alohida fan sifatida o'rganilsa, CLIL yondashuvida til real kasbiy vaziyatlar orqali o'zlashtiriladi, bu esa bilimlarning uzoq muddatli xotirada mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, CLIL metodining talabalarning motivatsiyasiga ta'siri ham alohida e'tiborga loyiqdir. Tadqiqot davomida kuzatilganidek, fan mazmuni bilan boyitilgan ingliz tili mashg'ulotlari talabalarda qiziqish uyg'otib, ularning dars jarayonida faol ishtirok etishiga sabab bo'ldi. Bu esa zamonaviy pedagogik yondashuvlarda muhim hisoblangan talabaga yo'naltirilgan ta'lim tamoyiliga mos keladi. Talabalarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishi va ingliz tilida o'z fikrini erkin ifodalashi CLIL metodining muhim pedagogik afzalliklaridan biridir.

Biroq, CLIL metodini amaliyotga joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Xususan, o'qituvchilardan nafaqat ingliz tilini, balki tibbiy fanlar asoslarini ham yetarli darajada bilish talab etiladi. Shuningdek, CLIL asosida ishlab chiqilgan o'quv-uslubiy materiallarning yetishmasligi ushbu metodning keng joriy etilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu bois, CLIL metodining samaradorligini yanada oshirish uchun fan va til o'qituvchilari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari CLIL metodining tibbiyot yo'nalishidagi talabalarga ingliz tilini o'qitishda nazariy va amaliy jihatdan samarali ekanligini ko'rsatadi. Ushbu metod bo'lajak shifokorlarning xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lishiga xizmat qilib, ularni global tibbiy hamjamiyatga integratsiyalashuviga keng imkoniyatlar yaratadi.

Mazkur tadqiqot natijalari tibbiyot yo'nalishidagi talabalarga ingliz tilini o'qitishda CLIL metodining yuqori pedagogik samaradorlikka ega ekanligini tasdiqladi. Fan mazmuni va chet tilini integratsiyalashgan holda o'qitish talabalarning ingliz tilida kasbiy muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga, tibbiy terminologiyani chuqur va ongli ravishda o'zlashtirishga hamda bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qildi. Tadqiqot davomida olingan natijalar CLIL metodining an'anaviy ingliz tili o'qitish usullariga nisbatan ustun jihatlari mavjudligini ilmiy asosda isbotladi.

CLIL metodining qo'llanilishi talabalarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini oshirib, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarda ingliz tilidan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirdi. Bu esa bo'lajak shifokorlarning kasbiy tayyorgarligi sifatini oshirish bilan birga, ularni xalqaro tibbiy axborot makoniga moslashuvchan mutaxassis sifatida tayyorlashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari CLIL metodini tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish jarayoniga keng joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, CLIL metodini samarali amalga oshirish uchun bir qator amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish mumkin. Avvalo, tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili va mutaxassislik fanlari o'qituvchilari o'rtasida uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir. Dars jarayonida fan mazmunining to'g'ri va aniq yetkazilishi o'qituvchining ikki yo'nalishdagi bilim va malakasiga bevosita bog'liq. Shuningdek, CLIL metodiga asoslangan maxsus o'quv dasturlari, darsliklar va o'quv-uslubiy qo'llanmalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish zarur.

Bundan tashqari, ingliz tili o'qituvchilari uchun CLIL metodikasi bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish, ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan qurollantirish muhim ahamiyatga ega. Kelgusida olib boriladigan tadqiqotlarda CLIL metodining uzoq muddatli ta'siri, turli tibbiy mutaxassisliklar kesimida qo'llanish imkoniyatlari hamda raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi o'rganilishi tavsiya etiladi. Umuman olganda, CLIL metodi tibbiyot ta'limida ingliz tilini o'qitish sifatini oshirishga xizmat qiluvchi istiqbolli va samarali pedagogik yondashuv sifatida e'tirof etilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL: fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish. – Kembrij: Cambridge University Press, 2010.
2. Marsh D. CLIL/EMILE – Yevropa ta'lim tizimida integratsiyalashgan ta'lim yondashuvi. – Jyväskylä: Jyväskylä universiteti nashriyoti, 2002.
3. Richards J. C., Rodgers T. S. Chet tillarni o'qitish metodlari va yondashuvlari. – Kembrij: Cambridge University Press, 2014.
4. Nation I. S. P. Chet tilida lug'at o'rganish nazariyasi va amaliyoti. – Kembrij: Cambridge University Press, 2013.
5. Harmer J. Ingliz tilini o'qitish metodikasi. – London: Longman, 2015.
6. Dalton-Puffer C. CLIL metodining nazariy asoslari va amaliy tamoyillari // Amaliy tilshunoslik bo'yicha yillik sharh. – 2011. – 31-jild. – B. 182–204.
7. Lasagabaster D., Sierra J. M. CLIL va immersiya metodlarini qiyosiy tahlil qilish // ELT Journal. – 2010. – 64(4). – B. 367–375.
8. Mehisto P., Marsh D., Frigols M. J. Ko'p tilli ta'limda CLIL metodini joriy etish. – Oksford: Macmillan, 2008.